
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

TOXIROV Abrorbek Axrorovich
Andijon davlat pedagogika instituti
o'qituvchisi

NOZIMJONOVA Feruzaxon Iqboljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

ERGASHALIYEVA Gulshoda Orifjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10891322>

HOSILA MAVZUSINI O'QITISHNING ENG SODDA USULLARI BILAN TANISHAMIZ

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida hosila mavzusini o'rganishda o'quvchilar ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishadi. Hosila mavzusiga bo'lgan talab va e'tibordan kelib chiqqan holda ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida hosila olish qoidalari bayon qilingan va eng ko'p foydalaniladigan funksiyalarning hosilasi o'rganilgan. Bundan tashqari, hosila mavzusiga bo'lgan talab va e'tibordan kelib chiqqan holda ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida hosila olish qoidalari bayon qilingan va eng ko'p foydalaniladigan funksiyalarning hosilasi o'rganilibgina qolmay, amalda qo'llash usullari bilan ham tanishamiz.

Kalit so'zlar: funksiya, funksiya orttirmasi, funksiya hosilasi, argument orttirmasi, trigonometrik funksiya, hosila mavzusiga bo'lgan talab, hosila olish qoidalari, ko'p foydalaniladigan funksiyalar.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОИЗВОДНОЙ ТЕМЫ ПОЗНАКОМИМСЯ С ПРОСТЫМИ МЕТОДАМИ

АННОТАЦИЯ

Известно, что в настоящее время в общеобразовательных школах учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями при изучении производной темы. Исходя из спроса и внимания к теме производной, в этой статье излагаются правила получения производной в средних общеобразовательных школах и исследуется производная от наиболее часто используемых функций. Кроме того, исходя из спроса и внимания к теме производной, в этой статье излагаются правила получения производной в общеобразовательных школах, и мы не только изучаем производную наиболее часто используемых функций, но и знакомимся с методами ее применения на практике.

Ключевые слова: функция, производная от функции, производная от функции, производная от аргумента, тригонометрическая функция, требование темы производной, правила получения производной, часто используемые функции.

THE MOST IMPORTANT THING IN TEACHING A DERIVATIVE TOPIC IS LET'S GET ACQUAINTED WITH SIMPLE METHODS

ANNOTATION

It is known that currently in general education schools, students face some difficulties when studying a derivative topic. Based on the demand and attention to the topic of derivative, this article outlines the rules for obtaining a derivative in secondary schools, the derivative of the most commonly used functions is studied. In addition, based on the demand and attention to the topic of derivative, this article outlines the rules for obtaining a derivative in secondary schools and we not only study the derivative of the most commonly used functions, but also get acquainted with the methods of its application in practice.

Keywords: function, derivative of a function, derivative of a function, derivative of an argument, trigonometric function, requirement of a derivative topic, rules for obtaining a derivative, frequently used functions.

Funksiyaning hosilasi $y = f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deb $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi Δy orttirmasining argument orttirmasi Δx ga nisbatining Δx nolga intilgandagi limitiga aytiladi va u $y', y'(x_0), f(x_0)$,

$$\frac{dy}{dx} \quad \text{lardan biri bilan belgilanadi}$$

Hosilaning ta'rifiga ko'ra funksiyaning ixtiyoriy x nuqtadagi hosilasini topish uchun quyidagi algoritmni ko'rsatish mumkin.

1-ta'rif

1. X ga Δx orttirma beriladi, u holda $y=f(x)$ funksiya ham Δy orttirma oladi va $y+\Delta y=f(x+\Delta x)$ bo'ladi;

2. Funksiyaning Δy orttirmasi topiladi;

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$$

3. Funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbati topiladi;

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

4. Bu nisbatning Δx nolga intilgandagi limiti topiladi

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Berilgan $f(x)$ funksiyaning $f'(x)$ hosilasini topish amaliga funksiyaning differensiallash deyiladi. $f'(x_0)$ ga funksiya hosilasining x_0 nuqtadagi qiymati deyiladi.

1-misol

$$F(x)=x \quad x_0 \in \mathbb{R} \text{ bo'lsin}$$

Bu funksiya uchun

$$F(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 1$$

2-misol

$f(x) = \log_a x$ ning hosilasini ta'rif yordamida topamiz:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \log_a \left(\frac{x + \Delta x}{x} \right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{1}{\Delta x}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x} \cdot \frac{1}{x}} = \log_a e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a} \text{ ekan.}$$

Trigonometrik funksiyaning hosilasi:

$$F(x) = \sin x$$

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right) \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x$$

$$\left\{ \frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}} = 1 \right\} \text{ ajoyib limitga ko'ra.}$$

$$F(x) = \cos x$$

$$F'(x) = -\sin x$$

$$F(x) = \tan x$$

$$F'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$F(x) = \cot x$$

$$F'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. “Matematik analiz” fani bo‘yicha O‘QUV –USLUBIY MAJMUA (5130100- Matematika ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun) Toshkent -201
2. “Matematikadan analizdan ma’ruzalar” 5460100- “Matematika”, 5440200- “Mexanika” bakalavr yo‘nalishidagi talabalar uchun qo‘llanma G. Xudoyberganov, A. K. Vorisov, X. T. Mansurov, B. A. Shoimqulov Toshkent-2010
3. “Oliy matematika” 1-qism o‘quv qo‘llanma A.Axlimirzayev, M. O‘.Qo‘chqarov, I. M. Zulfiqarov, M. M. Ibragimov

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz